

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-3>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПОРОДОПРОЯВЛЕНИЯМИ НА СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФЕРГАНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАЗРЕЗАМИ С НЕУСТОЙЧИВЫМИ ПОРОДАМИ / SOME ASPECTS OF COMBAT AGAINST ROCK MANIFESTATIONS IN THE WELLS OF THE FERGANA OIL AND GAS REGION REPRESENTED SECTIONS WITH UNSTABLE ROCKS / FARG'ONA KONLARINING TAQDIM ETILGAN NEFT VA GAZ MINTAQASI BEQAROR JINSLAR BILAN KESILGAN QUDUQLARIDA TOSH PAYDO BO'LISHIGA QARSHI KURASHNING AYRIM JIHATLARI.....5

2. Такташева Д.Р.

ISSUES OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCES OF STUDENTS OF OIL AND GAS UNIVERSITY / ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА / NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....10

3. Атабаева Ф.Р.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «СЕВЕРНЫЙ УРТАБУЛАК» / WAYS TO INCREASE OIL PRODUCTION AT THE «NORTH URTABULAK FIELD» / SHIMOLIY O'RTABULOQ KONIDA NEFT QAZIB O'LISHNI KO'PAYTIRISH YO'LLARI.....17

4. Махмудова Ш.А., Галиаскаров В.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ЭПИЦЕНТРА ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЯ ДО СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ / DETERMINATION OF THE DISTANCE FROM THE EARTHQUAKE EPICENTER TO THE SEISMIC STATION / ZILZILA EPISENTRIDAN SEYSMIK STANTSIYAGACHA BO'LGAN MASOFANI ANIQLASH.....22

5. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р.

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ / STATIC CHARACTERISTICS OF THERMAL CONVERTERS OF MOISTURE CONTENT OF LIQUID MATERIALS / SUYUQ MATERIYALLARNING NAMLIK O'ZGARTIRGICHLARINING STATIKA XUSUSIYATLARI.....28

6. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Ф.Ф., Махмуджонов М.М.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ / PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN MANAGEMENT / BOSHQARISHDA SUN'IY NEYRON TARMOG'INI AMALIY FOYDALANISH.....36

7. Тургунбаев А., Шеина Н.Е., Усманова Х.А.

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ / THERMAL ELEMENTS OF MEASURING DEVICES / O'LCHASH ASBOBLARNING ISSIQLIK ELEMENTLARI.....43

8. Касимов Ш.А., Халхаджаев Б.Б.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И УТИЛИЗАЦИОННЫХ КОТЛОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ / MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF GAS-PULSED CLEANING OF THE SURFACES OF POWER AND UTILIZATION BOILERS OF THERMAL POWER INDUSTRY / ISSIQLIK ENERGETIKASI SANOATIDAGI ENERGETIK VA UTILIZASIYALASH QOZONLARINING SIRTLARINI GAZ-IMPULSLI TOZALASH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH.....49

9. Бобохужаев Ш.И., Раззоков Ш.З., Назаров О.Н.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY / NEFT VA GAZ SANOATIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI.....54

10. Ахмедов М.М., Гаюбов А.Т., Ахмедов М.М.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ГАЗЛИ» / PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF HORIZONTAL WELLS AT THE «GAZLI» FIELD / «GAZLI» KONIDA GORIZONTAL QUDUQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI TO'G'RISIDA.....58

Галиаскаров В.А.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени

И.М. Губкина в г. Ташкенте, кандидат технических наук

Махмудова Ш.А.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени

И.М. Губкина в г. Ташкенте, старший преподаватель

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ЭПИЦЕНТРА ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЯ ДО СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7466137>

АННОТАЦИЯ

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС о магнитуде в эпицентре землетрясения, глубине очага землетрясения, расстоянии от эпицентра до инженерно-сейсмометрической станции наблюдения и разности во времени прихода продольных P и поперечных S сейсмических волн, определенных по сейсмограммам данной станции, можно рассчитать скорость продольной P сейсмической волны. Зная скорость продольной P сейсмической волны и разность во времени между фронтом продольной P и поперечной S волнами, определенную по сейсмограммам, можно рассчитать расстояние от эпицентра землетрясения до расположения сейсмометрической станции.

Ключевые слова: инженерно-сейсмометрическая станция; сейсмометр; сейсмограмма; расстояние; эпицентр землетрясения; продольная сейсмическая волна; поперечная сейсмическая волна; скорость продольной сейсмической волны.

Galiaskarov V.A.

Branch of Gubkin Russian State University of
Oil and Gas (NIU) in Tashkent,
candidate of technical sciences

Mahmudova Sh.A.

Branch of Gubkin Russian State University of
Oil and Gas (NIU) in Tashkent, senior lecturer

DETERMINATION OF THE DISTANCE FROM THE EARTHQUAKE EPICENTER TO THE SEISMIC STATION

ABSTRACT

According to the data of the Republican Center for Seismic Prognostic Monitoring of the Ministry of Emergency Situations on the magnitude at the epicenter of the earthquake, the depth of the earthquake, the distance from the epicenter to the engineering seismometric observation station and the difference in the arrival time of longitudinal P and transverse S seismic waves determined by the seismograms of this station, it is possible to calculate the velocity of the longitudinal P seismic

wave. Knowing the velocity of the longitudinal P seismic wave and the time difference between the front of the longitudinal P and transverse S waves, determined by seismograms, it is possible to calculate the distance from the epicenter of the earthquake to the location of the seismometric station.

Key words: engineering seismometric station; seismometer; seismogram; distance; earthquake epicenter; longitudinal seismic wave; transverse seismic wave; velocity of the longitudinal seismic wave.

Galiaskarov V.A.

I. M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining
Toshkent shahridagi filiali, texnika fanlari nomzodi

Mahmudova Sh.A.

I. M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining
Toshkent shahridagi filiali, katta o'qituvchi

ZILZILA EPISENTRIDAN SEYSMIK STANTSIYAGACHA BO'LGAN MASOFANI ANIQLASH

ANNOTATSIYA

Favqulodda vaziyatlar vazirligining zilzila epitsentridagi magnitudasi, zilzila o'chog'ining chuqurligi, zilzila epitsentridan muhandislik-seysmometrik kuzatuv stantsiyasigacha bo'lgan masofa va ushbu stantsiyaning seysmogrammalaridan aniqlangan uzunlamasina P va ko'ndalang s seysmik to'lqinlarining kelish vaqtidagi farq haqida respublika seysmoprognostik monitoring markazining ma'lumotlariga ko'ra, uzunlamasina p seysmik to'lqinning tezligini hisoblash mumkin. Seysmik to'lqinning uzunlamasina p tezligini va seysmogrammalar bilan aniqlangan uzunlamasina p va ko'ndalang s to'lqinlari orasidagi vaqt farqini bilib, zilzila epitsentridan seysmometrik stantsiya joylashgan joygacha bo'lgan masofani hisoblash mumkin.

Kalit so'zlar: muhandislik-seysmometrik stantsiya; seysmometr; seysmogramma; masofa; zilzila epitsentri; bo'ylama seysmik to'lqin; ko'ndalang seysmik to'lqin; bo'ylama seysmik to'lqin tezligi.

Введение. При исследовании воздействия землетрясений на здания и сооружения, в них устанавливаются инженерно-сейсмометрические станции наблюдения (ИССН). В состав сейсмометрической станции входят регистрирующая система и сейсмометрические датчики, установленные на разных уровнях: в грунте; на полу подвала здания; на этаже, расположенном в середине высоты здания; на чердачном перекрытии. При землетрясении колебания здания регистрируются сейсмометрическими датчиками, сигналы от которых подаются на регистрирующее устройство, где происходит запись каждого сейсмометра. Регистрирующее устройство состоит из компьютера с программным обеспечением, которое работает круглосуточно и регистрирует даже очень слабые землетрясения. ИССН работает постоянно

и регистрирует процесс землетрясения с самого начала, записывает и сохраняет сейсмограммы отдельными файлами в архиве. Анализ разницы по времени поступления на ИССН между фронтом продольной и поперечной сейсмическими волнами, позволяет определить расстояние расположения ИССН до эпицентра землетрясения.

Основная часть. Целью данной работы является исследование воздействий на объект как сильных землетрясений, происходящих очень редко – примерно 1 раз в 3÷4 года, так и частых слабых землетрясений 1÷2 баллов, происходящих примерно 10÷12 раз в год, фиксирующих ИССН института механики и сейсмостойкости сооружений. С целью выявления влияний слабых землетрясений на объект с размещенной ИССН, были повышены чувствительности

3-х каналов, чтобы регистрировать малые колебания грунта. При этом, два канала подключены к одному сейсмометру СМ-3, но с разными коэффициентами затуханий (рис. 1). То есть, один

и тот же сигнал одинаковой величины поступает на два канала, имеющих разную чувствительность.

Рисунок 1. Схема подключения двух каналов к сейсмометру.

На рисунке 1 показаны каналы, подключенные к сейсмометру 1. Первый канал состоит из сейсмометра 1, магазина сопротивления 2, усилителя 3, аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 4, компьютера 8. Второй канал состоит из сейсмометра 1, магазина сопротивления 5, усилителя 6, АЦП 7, компьютера 8.

Подключение двух каналов к одному сейсмометру преследовало цель – получить неискаженную сейсмограмму при разной величине входного сигнала на одном из двух каналов. Если землетрясение сильное, то в чувствительных каналах АЦП срежет сигналы, амплитуда которых превышает 5 вольт, и на мониторе будет изображение со срезанными амплитудами, т.е. изображение с искажениями. Зато во втором канале, где включен магазин сопротивления, амплитуда входного сигнала уменьшится в 5 раз, АЦП преобразует усиленный сигнал

без искажений, и на мониторе компьютера сейсмограмма будет большой величины, удобная для просмотра.

Если землетрясение слабое, то во втором канале, где включен магазин сопротивления, амплитуда колебаний на сейсмограмме будет мала и не информативна. Зато в первом канале без включенного магазина сопротивления, усиленный сигнал без потерь преобразуется АЦП, и на мониторе отобразится неискаженная сейсмограмма.

Рассмотрим сейсмограммы регистрации землетрясения, произошедшего в Китае и зарегистрированного ИССН в 21:16 по ташкентскому времени 14 мая 2020 года (рисунок 2).

Рисунок 2. Сейсмограмма землетрясения произошедшего 14.05.2020 г. в 21:16, длительность записи 2 минуты.

На рисунке представлены записи сейсмограмм произошедшего землетрясения, эпицентр которого находился на расстоянии 197 км к востоку от Ташкента. Магнитуда землетрясения составила $M=4.3$, глубина $h=14$ километров.

ИССН зарегистрировала колебания менее 1 балла (каналы 4-6), на которых не видно колебаний, предшествующих подземным толчкам. К этим же сейсмоприемникам параллельно подключены каналы 1-3 с чувствительностью в 5 раз более высокой, чем в каналах 4-6. Более высокочувствительные каналы 1-3 фиксируют колебания продольных Р-волн, предшествующих подземным толчкам – S – волнам сдвига, что видно по сейсмограммам на рисунке 2 [1].

Каналы 1 и 4 подключены к сейсмометру продольных колебаний. Каналы 2 и 5 подключены к сейсмометру поперечных колебаний. Каналы 3 и 6 подключены к сейсмометру вертикальных колебаний. Сейсмограммы 1-3 каналов идентичны сейсмограммам 4-6 каналов, но более информативны, поэтому частоты колебаний и периодов подсчитаем по сейсмограммам 1-3 каналов (рисунок 3). Интервал между вертикальными пунктирными линиями равен одной секунде.

В продольном направлении здания период колебаний равен

$$T_{\text{прод}} \approx 0.2 \text{ с.}$$

В поперечном направлении здания период колебаний равен примерно

$$T_{\text{поп}} \approx 0.17 \text{ с.}$$

В вертикальном направлении здания период колебаний равен

$$T_{\text{верт}} \approx 0.17 \text{ с.}$$

Рисунок 3. Фрагмент рисунка 2. Сейсмограмма участка с S- волнами, длительностью 12 секунд.

На сейсмограммах 1-3 каналов, с максимальной чувствительностью при коэффициенте затухания $\beta = 1$, отчетливо видны колебания Р - волн, длительностью 23 секунды, предшествующие поперечным S-волнам (волны сдвига) (рисунок 4). В дальнейшем анализируются землетрясения за период с января 2020 по сентябрь 2021 годов, в которых определены участки сейсмограмм с продольными Р - волнами. Каждая сейсмограмма сопровождается данными Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС о магнитуде в эпицентре землетрясения, глубине, и расстоянии от эпицентра до города Ташкента, где расположена ИССН.

Рисунок 4. Разница во времени прихода P и S-волн, равная $t=23$ секундам.

Таблица 1.

Дата, время	Нахождение эпицентра	Магнитуда в эпицентре, М	Глубина h, км	Расстояние до Ташкента (ИССН) L, км	Показания ИССН, баллы	Δt – разность времени регистрации, сек.	Скорость P-волны, км/с.
1	2	3	4	5	6	7	8
29.09.2021 17:41	Кыргызстан	4,3	5	246	Менее 1 балла	29	8,5
24.01.2020 12:10	Таджикистан	5,5	10	317	3	38	8,3
26.03.2020 9:45	Узбекистан - Таджикистан	5,4	10	122,5	4	15	8,2
4.07.2020 14:52	Таджикистан	5,5	10	301	3	36	8,4
6.11.2020 12:38	Кыргызстан	4,9	10	244	2	28	8,7
17.11.2021 16:17	Кыргызстан	4,6	10	320	Менее 1 балла	37	8,6
14.05.2020 21:16	Китай	4,3	14	197	Менее 1 балла	23	8,6
10.07.2021 7:37	Таджикистан	6,0	15	307	3	35	8,8
11.09.2021 11:51	Казахстан	3,6	15	33	Менее 1 балла	3,7	8,9
Средняя скорость, $V_{ср}$							8,6
29.01.2020 14:10	Таджикистан -Афганистан	5,3	60	344	2	35	9,8

5.10.2021 12:59	Афганистан	6	100	616	Менее 1 балла	52	11,8
16.06.2020 6:30	Таджикистан	5,5	112	457	2	45	10,2
8.07.2021 13:26	Афганистан	5,3	185	520	Менее 1 балла	53	9,8
4.08.2021 16:32	Афганистан	5,5	268	590	Менее 1 балла	54	10,7
Средняя скорость, V_{cp}							10,5
Данные Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга					Данные, зарегистрированные ИССН		Расчетные данные

Для систематизации информации по землетрясениям, данные предоставленные МЧС и продолжительность времени колебаний продольных Р-волн, зарегистрированных ИССН, помещены в таблице 1. Сведения о землетрясениях внесены в таблицу последовательно по мере увеличения глубины эпицентра.

Результаты. Скорость движения продольной Р-волны определим из отношения расстояния от эпицентра землетрясения до места установки ИССН к длительности регистрации Р-волны. В качестве примера рассмотрим данные по землетрясению от 14.05.2020г.

Расстояние от эпицентра до ИССН – 197 км, длительность регистрации Р-волны ИССН – 23 с. Отношение составило

$$V_P = L : t = 197 \text{ км} : 23 \text{ с} \approx 8,6 \text{ км/с.}$$

Значения скоростей Р-волн других землетрясений, помещены в таблице 1. Определив среднюю скорость прохождения Р-волны, можно по длительности регистрации t приблизительно определить расстояние L от эпицентра землетрясения до места установки ИССН

$$L = V_{cp} \cdot t.$$

Заключение и выводы. Анализ сейсмограмм показывает, что опережение фронта Р-волн по отношению к фронту S-волн имеется на всех сейсмограммах землетрясений, эпицентры которых располагаются на различных расстояниях от ИССН. При этом амплитуда поперечной S-волны после максимума затухает, а амплитуда продольной Р-волны практически не меняется.

Длительность продольных Р-волн (разности по времени t) зависит от расстояния между эпицентром землетрясений и местом расположения ИССН – чем больше расстояние, тем больше длительность t (табл. 1).

Средняя скорость распространения Р-волны при глубине очага землетрясения до $h = 5 \div 15$ км составляет 8.6 км/с. Чем глубже очаг землетрясения, тем выше скорость продольной Р-волны. С учетом глубоких очагов землетрясений средняя скорость составила 10,5 км/с.

Регистрация длительности разности времени Δt между фронтами Р-волны и S-волны позволит приблизительно вычислить расстояние от эпицентра землетрясения до места расположения ИССН.

Список использованной литературы:

1. Серия: атомная энергетика. Основные характеристики землетрясений. Информационный бюллетень №1-2, 2011. НАН Беларуси. ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны».
2. А.П. Сливинский, Ф.И. Бушуев, Н.А. Калюжный. Электромагнитные предвестники сильных землетрясений. Географический журнал №5, Т.31, 2009, с.161-166.
3. Приходовский М.А., Сейсмические волны как предвестники землетрясений. <http://vmtusur.narod.ru/inform/prihod/voln.htm>

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000